

INVARIANTES ANALÍTICOS NO ESTUDO DE SUPERFÍCIES MONOMIAIS EM \mathbb{C}^4

MARIA ELENICE R. HERNANDES

O foco deste trabalho é o estudo de germes de superfícies parametrizadas $f : (\mathbb{C}^2, 0) \rightarrow (\mathbb{C}^4, 0)$, definidas em uma vizinhança da origem, com a propriedade de que essas aplicações são monomiais. Uma classe interessante a ser explorada são as aplicações finitamente determinadas com respeito ao grupo \mathcal{A} das mudanças de coordenadas na fonte e na meta. As aplicações com essa propriedade são \mathcal{A} -equivalentes a uma aplicação polinomial. Nesse trabalho caracterizamos todos os germes monomiais finitamente determinados de \mathbb{C}^2 em \mathbb{C}^4 . Mais precisamente, provamos que um germe de superfície parametrizada monomial $f : (\mathbb{C}^2, 0) \rightarrow (\mathbb{C}^4, 0)$ é \mathcal{A} -finitamente determinado se, e somente se, f é \mathcal{A} -equivalente a

$$(x, y, 0, 0) \quad \text{ou} \quad (x, x^\lambda y, y^n, y^m),$$

com $\lambda, n, m \in \mathbb{N}$, $\lambda \geq 1$, $n \geq 2$ e $\text{mdc}(n, m) = 1$ (veja [1]).

O conhecimento e completa descrição de alguns invariantes da curva plana (y^n, y^m) associada a $f(0, y)$, como o semigrupo de valores e o invariante delta, foram ferramentas essenciais para obtermos a classificação apresentada acima e na descrição de alguns invariantes da superfície parametrizada f . Particularmente, nosso interesse é o estudo dos invariantes delta, do número de pontos duplos que aparecem em uma perturbação estável do germe f e da \mathcal{A}_e -codimensão do espaço tangente à órbita de f . Vamos observar que esses invariantes que estão associados ao germe f , podem ser obtidos a partir do conhecimento de invariantes da curva plana (y^n, y^m) . Além disso, apresentamos algumas relações entre esses invariantes.

REFERÊNCIAS

- [1] Rodrigues Hernandez, M. E. e Ruas, M. A. S. *Parametrized monomial surfaces in 4-space*, Quart. J. Math., v. 70, p. 473–485, 2019.
Email address: merhernandes@uem.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ